

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ISSN 2181-1482

DOI JOURNAL 10.26739/2181-1482

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 5, НОМЕР 1

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 5, ISSUE 1

ТАШКЕНТ-2024

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1482-2024-1>

Главный редактор | Chief Editor:

МАГРУПОВ АБДУЛЛА МАХМУДОВИЧ
кандидат технических наук, доцент
Исполнительный директор Филиала РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

Технический редактор | Technical Editor:

ДЖУМАБАЕВ ДАВЛАТБАЙ ХАЛИЛЛАЕВИЧ
заместитель директора по научным работам и
инновациям, доктор физико-математических наук,
доцент Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛ ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ EDITORIAL BOARD OF THE JOURNAL INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

АХМЕДОВ МИРЗААНВАР МОХИДЖОНОВИЧ
PhD, заместитель директора по учебной работе Филиала РГУ
нефти и газа (НИУ)
имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

АКРАМОВ БАХШИЛЛО ШАФИЕВИЧ
кандидат технических наук, профессор
отделения «Разработка нефтяных, газовых и
газоконденсатных месторождений» Филиала РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

БУЗРУКОВ РУСТАМ ИСЛАМОВИЧ
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры «Физика,
электротехника и теплотехника» Филиала РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

БЕРОВА ИННА ГРИГОРЬЕВНА
доцент кафедры «Бурение нефтяных и газовых скважин» РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина (г. Москва), кандидат
технических наук

КАДИРБЕКОВА ДУРДОНА ХИКМАТУЛЛАЕВНА
PhD, доцент, заведующая кафедрой «Иностранные языки»
Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

МУХАМЕДОВ ШУХРАТ БАХРОНОВИЧ
доктор исторических наук, доцент кафедры
«Социально-гуманитарных дисциплин» Филиала РГУ нефти и
газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

МАВЛЯНКАРИЕВ БАХТИЁР АБДУГАФУРОВИЧ
доктор технических наук, профессор
отделения «Проектирование, сооружение и эксплуатация
систем трубопроводного транспорта» Филиала РГУ нефти и
газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте.

НАДИРОВ КАЗИМ САДЫКОВИЧ
д.т.н., профессор кафедры нефтегазового дела Южно-
Казахстанского университета имени Мухтара Ауэзова
(Казахстан)

ОТТО ОЛЬГА ЭДГАРОВНА
Кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой
«Экономика нефти и газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

РАХИМОВ АНВАРХОДЖА АКБАРХОДЖАЕВИЧ
доктор технических наук, доцент отделения «Бурение нефтяных
и газовых скважин» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

РАВИЛОВ ШАВКАТ МУГАВЕЕВИЧ
доцент, заведующий кафедрой «Математика и информатика»
Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г.
Ташкенте

ЮЛДАШЕВА ЛОЛИТА ЛУКМАНОВНА
Технический редактор | Technical Editor:
преподаватель кафедры «Иностранные языки»
Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И. М. Губкина в г. Ташкенте

МАДРАХИМОВА ГУЛАСАЛ РУЗИМБАЕВНА
Первый заместитель директора по вопросам молодежи и
духовно-просветительской работе, PhD Филиала РГУ нефти и
газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

АЗИМОВ ДИЛМУРОД
доктор технических наук (DSc), профессор
Гавайского университета в Маноа (США)

ГЛЕБОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА
доктор технических наук, профессор,
заведующая кафедрой «Промышленная безопасность
и охрана окружающей среды»
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина
(г. Москва)

ДЖАМАЛОВ СИРОЖИДДИН ЗУХРИДДИНОВИЧ
доктор физико-математических наук, главный научный
сотрудник лаборатории «Научная лаборатория
дифференциальных уравнений и их приложений» Института
математики имени В.И. Романовского Академии наук
Республики Узбекистан

ЗАКИРОВ АЛИМДЖАН АБДУРАХИМОВИЧ
доктор технических наук, профессор кафедры «Экономика
нефти и газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

НУРМАТОВ УСАН ДАУРОВИЧ
кандидат технических наук, доцент отделения «Бурение
нефтяных и газовых скважин» Филиала РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАИРОВА ДИНАРА РИМОВНА
кандидат экономических наук, профессор
кафедры «Экономика нефти и газа» Филиала РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина
в г. Ташкенте

ХУСАНОВ СУЛТАНБОЙ ТУХТАЕВИЧ
доктор геолого-минералогических наук, профессор
отделения «Технологии геологической и геофизической
разведки» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкент

УСМАНОВА АЗИЗА АБДУЛЛАЖАНОВНА
кандидат психологических наук, доцент, награждена
нагрудным знаком «Отличник высшего образования»,
заведующая кафедрой «Социально-гуманитарных дисциплин»
Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
в г. Ташкенте

DESIGN-PAГEMAKER | ДИЗАЙН - ВЕРСТКА: ХУРШИД МИРЗАХМЕДОВ

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Абдурахманова Н.К., Нурымбетов А.Е. КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА РЕЗИНОВЫХ И СЕРНЫХ ОТХОДОВ.....	4
2. Бузруков Р.И., Жабборов С.С. МЕТОД ДОБЫЧИ ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ В ЗАКОНСЕРВИРОВАННОЙ СКВАЖИНЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БИНАРНОГО ЦИКЛА С ЗАБОЙНЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ.....	10
3. Евстафеев Е.А., Сим А.В. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ МАКСИМАЛЬНОЙ ГАЗО- И КОНДЕНСАТООТДАЧИ ГАЗОКОНДЕНСАТНОЙ ЗАЛЕЖИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ.....	17
4. Мавлянкариев Б.А. О СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ.....	25
5. Madjitova O.M. ENGLISH FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY: SPECIFICATIONS OF TERMINOLOGY IN GEOLOGY.....	30
6. Матякубова П.М., Жуманазаров А.Р., Саидорипов Л.Ф. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ПРОСТОЙ, И ЭФФЕКТИВНОЙ НЕДОРОГОЙ ВСТРАИВАЕМОЙ СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ.....	36
7. Матякубова П.М., Кадирова Ш.А., Рахматуллаев С.А. ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ АКТИВНОСТИ ВОДОРОДНЫХ ИОНОВ (рН-метр).....	45
8. Мирзахалилова Д.М., Абдуллаева А.М., Камолиддинова Ф.М. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ ПРИ ОСУШКЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА.....	50
9. Мухамедов Ш. Б., Дашко Д. Е. ПЕРВОКУРСНИКИ И ОСВОЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН.....	58
10. Намазова Ш. А., Трошанович Д. Т. ПРОЦЕСС АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ СФЕРЫ К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ УСЛОВИЯМ.....	62
11. Нурматов У.Д., Мамаджанов Э.У., Жабборов С.С., Ахмаджонова М.Ш. ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ МЕЖПЛАСТОВЫХ ПЕРЕТОКОВ И МЕЖКОЛОННЫХ ДАВЛЕНИЙ, МЕТОДЫ ОБНАРУЖЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ.....	67
12. Taktasheva D.R., Mirabdazizova Z.K. IMPLEMENTATION OF PROJECT-BASED LEARNING METHOD IN TEACHING ENGLISH LANGUAGE FOR OIL AND GAS INDUSTRY SPECIALISTS.....	76
13. Хасанова М.Б. ПРОСВЕТИТЕЛИ О ВОСПИТАНИИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ И РАЗВИТИИ ТРАДИЦИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬСТВА В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ.....	81
14. Эргашева А.Э. ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ 4К В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ.....	86

Намазова Ш. А.Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте, к.э.н., доцент**Трощанович Д. Т.**Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте, студент**ПРОЦЕСС АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ СФЕРЫ К
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ УСЛОВИЯМ** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14846088>**АННОТАЦИЯ**

Исследован процесс адаптации студентов в период производственной практики. Рассматриваются проблемы и социальные трудности, с которыми чаще всего сталкиваются студенты на объектах нефтегазовой промышленности.

Предложены возможные решения по усовершенствованию системы дуального образования в нашей стране.

Ключевые слова: дуальная система образования, социально-психологическая адаптация, производственная практика, производственная среда.

Namazova Sh. A.Branch of Russian state university of oil and gas (NRU)
named after I.M. Gubkin in Tashkent, Ph.D.**Troshchanovich D. T.**Branch of Russian state university of oil and gas (NRU)
named after I.M. Gubkin in Tashkent, student**THE PROCESS OF ADAPTATION OIL AND GAS STUDENTS TO
PRODUCTION CONDITIONS****ABSTRACT**

The process of adaptation of students during practical training has been studied. The problems and social difficulties that students most often encounter at oil and gas industry sites are considered. Possible solutions for improving the dual education system in our country are proposed.

Key words: dual education system, socio-psychological adaptation, industrial practice, working environment.

Namazova Sh. A.I.M. Gubkin nomidagi Rossiya davlat neft va gaz universitetining (MTU)
Toshkent shahridagi filiali, i.f.n.

Troshchanovich D. T.I.M. Gubkin nomidagi Rossiya davlat neft va gaz universitetining (MTU)
Toshkent shahridagi filiali, talaba**NEFT VA GAZ TALABALARINI ISHLAB CHIQRARISH SHARTLARIGA
MUVOZLASHTIRISH JARAYONI****ANNOTATSIYA**

Amaliy mashg'ulotlar davomida talabalarning moslashuv jarayoni o'rganildi. Talabalar neft va gaz sanoati ob'ektlarida tez-tez yuzlashib turadigan muammolar va ijtimoiy qiyinchiliklar ko'rib chiqiladi. Mamlakatimizda dual ta'lim tizimini takomillashtirish bo'yicha mumkin bo'lgan yechimlar taklif etilmoqda.

Kalit so'zlar: dual ta'lim tizimi, ijtimoiy-psixologik moslashuv, ishlab chiqarish amaliyoti, ishlab chiqarish muhiti.

Введение

Президентом Мирзиёевым Ш.М. подписан указ «Об утверждении концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года», в котором одной из важнейших задач является: активное привлечение заказчиков кадров к процессу подготовки высококвалифицированных специалистов. Документ акцентирует особое внимание на привлечение опытных практиков к учебному процессу, широкое использование производственной инфраструктуры и потенциала современной молодежи. В целях активного привлечения заказчиков кадров к процессу подготовки высококвалифицированных специалистов проводятся следующие мероприятия:

1. Укрепление связей высших образовательных учреждений с производственными предприятиями, а также организация их деятельности в форме кластера;
2. Налаживание деятельности высших образовательных учреждений в регионах с развитым производством и экономических зонах;
3. Создание условий для трудовой деятельности студентов на производственных предприятиях и в организациях соответствующей отрасли в свободное от образовательного процесса время;
4. Обеспечение взаимовыгодного сотрудничества высших образовательных учреждений с производственными предприятиями, организациями, научно-исследовательскими учреждениями в направлении реализации научно-технических заказов и грантов, поиска новых решений имеющихся проблем в производстве, а также широкого использования практических примеров в образовании [1];

Актуальность данной темы обусловлена проблемой адаптации студентов к производственной среде при прохождении практики студентов. Следует отметить, что проблема адаптации студентов к производственным условиям занимает одно из приоритетных задач в психологии и физиологии труда.

Высокий показатель уровня готовности профессионалов считается одним из самых ключевых ресурсов социально-экономического развития в нынешнем обществе и рассматривается сегодня как один из значимых элементов конкурентоспособности [3]. Дуальная система образования, представляет собой форму обучения, сочетающую в себе практическое применение теоретических знаний непосредственно в организации работодателя. Дуальное образование в нефтегазовой отрасли играет ключевую роль, предоставляя студентам не только теоретические знания, но и практический опыт работы в реальных условиях производства. Это способствует лучшей адаптации выпускников к требованиям отрасли, повышает их профессиональные навыки. Данная система оказывает положительное влияние на подготовку высококвалифицированных кадров, однако в процессе реализации возникают определенные проблемы, требующие повышенного внимания, в том числе:

1. Усовершенствование работы по подготовке кадров в сотрудничестве между высшими образовательными учреждениями и заказчиками кадров;
2. Организация соответствующего участия работодателей в формировании содержания учебных планов и образовательных программ;
3. Создание необходимых условий для успешного усвоения практических знания на производстве, в целях повышения квалификации подготавливаемых специалистов, соответствующих современным требованиям рынка труда [1];

Социально-психологическая адаптация подразумевает процесс оптимального взаимодействия личности и социальной среды, особенности которого могут меняться в зависимости от конкретных условий. Психологическая адаптация раскрывается как приспособление индивида к условиям и задачам на уровне психических процессов. В специальной литературе встречается более широкое понимание социальной адаптации: это итог процесса изменений социальных, социально-психологических, морально-психологических, экономических отношений между людьми, приспособление к социальной среде. Процесс социально-психологической адаптации протекают по времени неодинаково.

Следовательно, по мнению В.С. Саблина, существует такой параметр, как скорость адаптации, т.е. достижение определенной степени адаптированности за некоторый промежуток времени. Этот параметр свидетельствует о том, что каждая личность обладает определенной способностью к адаптации, которая называется адаптивной способностью. Чем выше скорость адаптации, тем меньше времени потребуется для адаптации личности в группе и тем большей адаптивной способностью она обладает. Она выражает также меру реализации сущностных сил человека в адаптации и позволяет судить о способе реализации адаптивной потребности и потребностей в достижении состояния адаптированности [2].

Психологи Р. Корсини, А. Ауэрбах под профессиональной адаптацией понимают приспособление человека к новым для него условиям труда.

Н.И. Конюхов [5] рассматривает профессиональную адаптацию с трех позиций: как процесс активного приспособления индивида к условиям профессиональной деятельности; как результат этого процесса; как один из этапов профессионального становления.

Развернутую характеристику профессиональной адаптации представляет А.А. Реан [6], под которой понимается приспособление новых работников к условиям профессиональной деятельности. Среди этих условий он выделяет физические (физическое окружение и орудия труда), собственно профессиональные (содержание труда, организация производства, система оплаты, распорядок и инструкции) и социальные (групповые ценности и нормы, стиль руководства и межличностные отношения).

В.А. Сластенин [7] профессиональную адаптацию характеризует как процесс вхождения молодого человека в профессиональную деятельность, приспособление к системе производства, трудовому коллективу, условиям труда, особенностям специальности. Успешность адаптации, подчеркивает автор, является показателем правильности выбора профессии. С.М. Вишнякова [8] под профессиональной адаптацией подразумевает процесс вхождения человека в профессиональную деятельность, освоение условий, требований труда, ориентацию в новом коллективе, его нормах и правилах и достижение им в оптимально короткое время требуемой производительности труда.

Проблема социально-психологической адаптации в период производственной практики вызывает интерес со стороны студентов. Так как, данный вопрос способствует приобретению практического опыта работы по профилю, лучшему восприятию требований отрасли, повышению профессиональных навыков и обеспечению адаптации к более успешной карьере в нефтегазовом секторе. Исследование социальной адаптации студентов в рамках производственной практики в нефтегазовой отрасли может выявить влияние данного опыта на адаптивную способность к производственной среде, что

в дальнейшем отразится на профессиональной деятельности. А также, анализ аспектов, таких как взаимодействие в коллективе, развитие коммуникативных навыков, адаптация к корпоративной среде, может предоставить ценную информацию о том, как дуальное образование влияет на формирование профессиональной личности студентов в нефтегазовой отрасли. Так, в процессе производственной практики студенты высших учебных заведений, специализирующиеся в области нефтегазовой сферы, могут столкнуться с целым рядом социально-психологических трудностей. К которым, относятся:

1. Неподготовленность к новым условиям и реалиям производственной практики (климатические условия, питание, условия проживания, флора и фауна);

2. Необходимость изменения образа жизни, вследствие отдаленности места проведения практики от городской инфраструктуры (цивилизации), то есть отсутствие удобств и возможностей, доступных в городе;

3. Возникновение фрустрации: разрыв между ожиданиями, основанными на теоретическом обучении, и реальной работой на предприятии, подобное состояние может сопровождаться неудовлетворенностью выбора профессии;

4. Совмещение учебы с производственной практикой может представлять определенные трудности, вызывая у студентов перегрузку.

На основании вышеизложенного, хотелось бы предложить следующие возможные решения по усовершенствованию получения практического опыта студентами в нашей стране:

1. Организация индивидуальных консультаций: проведение встреч со студентами для обсуждения ожиданий от производственной практики, основных задач и возможных трудностей, с которыми они могут столкнуться.

2. Предоставление информации о предприятии: проведение презентаций или лекций с участием представителей компаний-партнеров, чтобы студенты могли получить представление о рабочей среде и особенностях деятельности на предприятии,

Учитывая загруженность заказчиков, здесь можно использовать режим реального времени.

3. Подготовка культурно-познавательных мероприятий: организация экскурсий на предприятия нефтегазовой отрасли или визитов на месторождения для знакомства со спецификой производственного процесса.

4. Тренинги по коммуникации и командной работе: проведение занятий, направленных на развитие навыков эффективного общения, управления конфликтами и сотрудничества в команде.

5. Содействие формированию социальных связей: проведение мероприятий для поддержания общения между студентами, создание групп и сообществ в социальных сетях для обмена опытом и поддержки друг друга.

6. Предоставление студентам обратной связи и оценки от руководства производства для последующего саморазвития и самосовершенствования.

В заключении, можно отметить, что в настоящее время в нашей стране поэтапно осуществляется работа по развитию и усовершенствованию дуальной системы образования. В свою очередь, производственная практика в нефтегазовой сфере способствует приобретению студентами полезного опыта в области социальной адаптации, а также формирует социально-психологическую готовность к профессиональной среде. Таким образом, оптимизация процесса адаптации студентов в период производственной практики, благотворно повлияет на весь процесс обучения.

Производственная практика в нефтегазовой сфере формирует социально-психологическую готовность к профессиональной среде. Устранение рассмотренных проблем поспособствует созданию благоприятных условий для быстрой адаптации и поможет студентам успешно завершить производственную практику.

Список использованной литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года» от 08.10.2019 г. № УП-5847 [Электронный ресурс]. — URL: <https://lex.uz/ru/docs/4545887>.
2. Ковригина И.С. Социально-психологическая адаптация: сущность, виды и стадии формирования // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. — 2009. — № 9. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-psihologicheskaya-adaptatsiya-suschnost-vidy-i-stadii-formirovaniya>.
3. Балягов В.Р., Казанчева А.Н. Влияние особенностей профессиональной деятельности на требования к практико-ориентированной адаптации техников нефтегазового дела // МНКО. — 2023. — № 1 (98). — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-osobennostey-professionalnoy-deyatelnosti-na-trebovaniya-k-praktiko-orientirovannoy-adaptatsii-tehnikov-neftegazovogo-dela>.
4. Прыгаев А.К. Инженерные кадры и новые технологии для нефтегазовой отрасли // Территория Нефтегаз. — 2010. — № 3. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/inzhenernye-kadry-i-novye-tehnologii-dlya-neftegazovoy-otrasli>.
5. Шкиль О.С. Профессиональная адаптация студентов в контексте компетентностного подхода // АНИ: педагогика и психология. — 2016. — № 1 (14). — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnaya-adaptatsiya-studentov-v-kontekste-kompetentnostnogo-podhoda>.
6. Гречкина Л.Ю. Изучение процесса адаптации студентов вуза // Вестник БГУ. — 2017. — № 1. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/izuchenie-protsess-aadaptatsii-studentov-vuza>.
7. Тюрин И.Ю., Левченко Г.В., Сукова Е.А. Адаптация студентов — сложный многофакторный процесс // НАУ. — 2015. — № 7-1 (12). — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/adaptatsiya-studentov-slozhnyy-mnogofaktornyuy-protsess>.
8. Афанасьева С.А. Характеристика понятий «адаптация», «социально-психологическая адаптация» и «дезадаптация» // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. — 2022. — № 11-2. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/harakteristika-ponyatiy-adaptatsiya-sotsialno-psihologicheskaya-adaptatsiya-i-dezadaptatsiya>.
9. Клименко Т.К. К вопросу о дуальном образовании // Ученые записки ЗабГУ. Серия: Педагогические науки. — 2016. — № 2. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-dualnom-obrazovanii>.
10. Буданов Б.А. Дуальное образование: национальная специфика // Профессиональное образование и рынок труда. — 2018. — № 3. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/dualnoe-obrazovanie-natsionalnaya-spetsifika>.

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 5, НОМЕР 1

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 5, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000